

MÉTODOS E TÉCNICAS DE EFETUAÇÃO DE MULTIPLICAÇÃO POR CÁLCULO MENTAL PARA O 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.14210760

Kaio Andrade da Silva

Graduando em Matemática Licenciatura pela Universidade Estadual do Maranhão

(UEMA); kaioandrade.uema@gmail.com

Maria Gilmara Dos Santos De Souza

Graduanda em Matemática Licenciatura pela Universidade Estadual do Maranhão

(UEMA); gilmarasouza7285@gmail.com

RESUMO

O artigo aborda a importância do cálculo mental na multiplicação, especialmente para alunos do 5º ano do ensino fundamental, destacando sua relevância tanto para a fluência matemática quanto para o desenvolvimento do pensamento crítico. Baseado em orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o trabalho evidencia como essas diretrizes incentivam a prática do cálculo mental como uma habilidade essencial. São apresentados métodos específicos, como a memorização da tabuada, o uso de fatos conexos, a propriedade comutativa, e a multiplicação por potências de 2 e 10, além de técnicas como dobrar e redobrar, e o reconhecimento de quadrados perfeitos. Cada estratégia é acompanhada de exemplos e sugestões de atividades que facilitam a aplicação prática em sala de aula. O artigo também discute as vantagens, como o desenvolvimento de fluência e raciocínio matemático, e as desvantagens, como as dificuldades enfrentadas por alunos com diferentes ritmos de aprendizado. Conclui-se que a implementação eficaz dessas técnicas requer uma abordagem equilibrada e personalizada, que valorize tanto a memorização quanto a compreensão conceitual, garantindo uma base sólida para o aprendizado matemático subsequente.

Palavras-chave: Cálculo Mental. Multiplicação. 5º ano do Ensino Fundamental.

ABSTRACT

The article addresses the importance of mental calculation in multiplication, especially for students in the 5th year of elementary school, highlighting its relevance for both mathematical fluency and the development of critical thinking. Based on guidelines from the National Curricular Parameters (PCN) and the National Common Curricular Base (BNCC), the work highlights how these guidelines encourage the practice of mental calculation as an essential skill. Specific methods are presented, such as memorizing the multiplication table, the use of related facts, the commutative property, and multiplication by powers of 2 and 10, as well as techniques such as doubling and

redoubling, and the recognition of perfect squares. Each strategy is accompanied by examples and suggested activities that facilitate practical application in the classroom. The article also discusses the advantages, such as the development of fluency and mathematical reasoning, and the disadvantages, such as the difficulties faced by students with different learning rates. It is concluded that the effective implementation of these techniques requires a balanced and personalized approach, which values both memorization and conceptual understanding, ensuring a solid foundation for subsequent mathematical learning.

Keywords: Mental Calculation. Multiplication. 5th year of Elementary School.

INTRODUÇÃO

A matemática na etapa dos anos iniciais do ensino fundamental é essencial para a construção de uma base de conhecimentos fundamentais para a progressão dos conteúdos que serão vistos nos níveis subsequentes.

Na alfabetização matemática, é comum que os professores utilizem recursos e métodos mais dinâmicos e lúdicos que auxiliam na compreensão dos números, na contagem e na execução de operações básicas, ou até recursos comuns de sala de aula associados a métodos algorítmicos. Porém, sem descartar a importância de utilizar recursos diversos, é necessário considerar que, no cotidiano, nem sempre, ou na maioria das vezes, temos acesso a recursos físicos que possam nos auxiliar na resolução de problemas aritméticos.

Situações cotidianas como comércio (estimação de preços e troco), tempo (contagem de minutos, horas, dias etc.), contagem ou distribuição igual de quantidades, entre outras, podem exigir estratégias rápidas para chegar aos resultados desejados. Assim, caso não haja recursos de registro como papel e caneta ou até mesmo uma calculadora, uma alternativa para resolver problemas aritméticos é o cálculo mental.

Adotar e estimular estratégias com esse tipo de cálculo pode contribuir não só para a obtenção de respostas rápidas, mas também para o desenvolvimento de habilidades críticas, lógicas e de organização de dados e pensamento. Como afirma Santos (2013):

"O cálculo mental tem a propriedade de ampliar a noção do aluno para desenvolver um olhar crítico sobre o contexto em que vive, comparando conhecimentos adquiridos, organizando, fazendo relações com conhecimentos anteriores e novos. Desta forma, compreende o que é relevante, tornando-se crítico com

argumentações adequadas e pertinentes. É importante que o educador e a instituição escolar verifiquem a necessidade de auxiliar o aluno no desenvolvimento do cálculo mental no ambiente escolar." (Santos, 2013, p.6-7)

Dessa forma, o presente trabalho visa apresentar alguns métodos e técnicas de cálculo mental, limitados à operação de multiplicação, que podem ser implementados por professores, com ênfase no 5º ano. Observa-se que essa série é a última dos anos iniciais do ensino fundamental e que, a partir da série seguinte, as operações básicas serão trabalhadas com novos conceitos, sendo necessário que os alunos já dominem os meios de realização das operações básicas.

Para atingir o objetivo, primeiramente é realizada uma pesquisa documental nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) sobre concepções, diretrizes, competências e habilidades de ensino e prática de operações de multiplicação associadas aos cálculos mentais, com foco no nível do 5º ano. Em seguida, são apresentados alguns métodos e estratégias de multiplicação que podem ser efetuados mentalmente, com exemplos e sugestões de aplicação desses métodos para a série mencionada. Também é feita uma análise sobre as possíveis vantagens e desvantagens da utilização dessas estratégias. Ao final, é apresentado um resumo sobre o que foi abordado e as conclusões relevantes acerca do tema trabalhado.

PCN E BNCC: CÁLCULOS MENTAIS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Nos anos iniciais, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) sobre o desenvolvimento do pensamento numérico enfatizam a importância de desenvolver o pensamento numérico desde os primeiros anos de escolaridade. Isso envolve a compreensão dos números e das operações básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão), bem como a capacidade de resolver problemas. Segundo Costa (2018):

Os PCN ressaltam que mobilizar diferentes tipos de cálculo, seja ele escrito, mental, estimado ou aproximado, permite que diferentes estratégias sejam elaboradas ao resolver um cálculo (BRASIL, 1997). Consequentemente, essa articulação contribui para a compreensão das operações e do sistema de numeração, bem como identificar, em uma determinada situação, o cálculo mais adequado a ser utilizado. (Costa, 2018, p.47)

Sobre o ensino de operações, os PCN abordam no Bloco de conteúdos "Números e Operações" que:

Com relação às operações, o trabalho a ser realizado se concentrará na compreensão dos diferentes significados de cada uma delas, nas relações existentes entre elas e no estudo reflexivo do cálculo, contemplando diferentes tipos – exato e aproximado, mental e escrito. (Brasil, 1997, p.39)

Assim, os PCN destacam a necessidade de compreender os significados das operações básicas e de explorar diferentes formas de cálculo, como mental, escrito e estimado. Isso proporciona aos alunos o desenvolvimento de uma flexibilidade cognitiva e de estratégias variadas para resolver problemas matemáticos.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) também destaca a utilização de cálculos mentais no ensino de operações básicas e na resolução de problemas com números naturais nos anos iniciais do ensino fundamental:

"No tocante aos cálculos, espera-se que os alunos desenvolvam diferentes estratégias para a obtenção dos resultados, sobretudo por estimativa e cálculo mental, além de algoritmos e uso de calculadoras." (Brasil, 2018, p.246).

Com isso, a BNCC complementa essa abordagem ao reforçar a importância do cálculo mental e das estimativas, além do uso de algoritmos e calculadoras. Esta abordagem visa preparar os alunos para uma compreensão mais abrangente e prática das operações matemáticas, facilitando a aplicação desses conhecimentos em situações cotidianas.

Cálculo Mental Associado à Multiplicação no 5º Ano do Ensino Fundamental

No documento PCN, as etapas de ensino ainda estão estruturadas em quatro ciclos. Porém, com a reforma do ensino fundamental, pela Lei Ordinária 11.274 de 2006, houve a adição da Classe de Alfabetização (anterior 1ª série), que antes possuía oito etapas (1ª a 8ª série) e agora possui 9 etapas (1º ao 9º ano). Dessa forma, pode-se equivaler o atual 5º ano à 4ª série, que se encaixa no ciclo 2 dos PCN.

Relacionado à multiplicação e aos cálculos mentais, encontra-se um objetivo para o 2º ciclo, contudo, de forma implícita nos PCN. O tema é abordado como objetivo geral tanto para o ciclo quanto para as operações básicas:

Ampliar os procedimentos de cálculo – mental, escrito, exato, aproximado – pelo conhecimento de regularidades dos fatos fundamentais, de propriedades das operações e pela antecipação e verificação de resultados. (Brasil, 1997, p.56)

Traz também orientações de conteúdos, ainda de modo geral, para o segundo ciclo:

Ampliação do repertório básico das operações com números naturais para o desenvolvimento do cálculo mental e escrito;
Desenvolvimento de estratégias de verificação e controle de resultados pelo uso do cálculo mental e da calculadora;
Decisão sobre a adequação do uso do cálculo mental – exato ou aproximado – ou da técnica operatória, em função do problema, dos números e das operações envolvidas. (Brasil, 1997, p.59)

Na BNCC, encontram-se orientações mais específicas sobre o assunto. Para o 5º ano do Ensino Fundamental, no que diz respeito à unidade temática "NÚMEROS", o documento estabelece habilidades específicas. Estas, por sua vez, incluem compreender o sistema de numeração decimal e realizar operações básicas de modo a:

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita (com multiplicador natural e divisor natural diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. (Brasil, 2018, p.291)

Com isso, tanto os PCN quanto a BNCC trazem orientações sobre a realização e verificação das operações básicas. Todavia, é papel do professor definir os conteúdos e métodos específicos para que os alunos atinjam os objetivos estabelecidos para cada um dos meios previstos de realização de operações.

Apesar desta seção abordar como os documentos oficiais orientam os meios de realização das operações básicas, o foco deste trabalho limita-se à operação de multiplicação com métodos de cálculos mentais. O intuito foi evidenciar que esse método é previsto e orientado para as construções curriculares, especialmente no 5º ano do Ensino Fundamental.

TÉCNICAS DE MULTIPLICAÇÃO POR CÁLCULO MENTAL

Para aplicar as técnicas de cálculo mental, é necessário cumprir alguns pré-requisitos, como o conhecimento prévio das propriedades e de casos específicos da multiplicação, bem como a compreensão de que um número pode ser expresso como o resultado de outra operação.

Além disso, a utilização das técnicas depende muito do problema em questão. Dependendo dos valores envolvidos, é necessário julgar se é conveniente ou não aplicá-las, considerando que elas podem funcionar melhor em casos específicos. Também é importante lembrar que, quanto mais conhecimento prévio dos resultados das operações o aluno tiver, maiores serão as possibilidades de aplicação das técnicas. Isso será observado ao longo das estratégias apresentadas.

Estratégias baseadas em fatos básicos

As estratégias apresentadas neste trabalho baseiam-se em fatos básicos, consistindo em métodos que se utilizam da memorização e do reconhecimento de padrões simples para facilitar a multiplicação mental. Essas estratégias são especialmente úteis para alunos do 5º ano do ensino fundamental, auxiliando na construção de uma base sólida para cálculos mais complexos.

- **Memorização da tabuada**

A memorização da tabuada de multiplicação é uma das estratégias mais tradicionais e eficazes. Os alunos são incentivados a memorizar as multiplicações básicas, geralmente até 10×10 , para que possam recordar rapidamente os resultados. O conhecimento dos casos simples de multiplicação é a base para a execução de cálculos mais complexos, facilitando o cálculo mental.

Um exemplo de atividade é um jogo de cartas que contenham multiplicações básicas. Os alunos viram uma carta e devem dizer a resposta rapidamente. Quem responder corretamente mais vezes, ganha.

- **Uso de fatos conexos**

Esta estratégia consiste em chegar ao resultado de uma multiplicação com base em outra conhecida.

Em uma multiplicação de números consecutivos, basta que o aluno saiba a multiplicação do número menor por ele mesmo e adicione uma vez o próprio número. Por exemplo, para calcular 7×6 , se a criança não souber o resultado de imediato, pode partir de $6 \times 6 = 36$. Pela definição de multiplicação, 7×6 pode ser escrito como $6 \times 6 + 6$. Assim, $7 \times 6 = 36 + 6 = 42$.

Exemplo de atividade: Crie uma lista de multiplicações e peça aos alunos para encontrar um fato conhecido que possa ajudar a resolver a multiplicação desconhecida.

- **Propriedade comutativa da multiplicação**

Explorar a propriedade comutativa (a ordem dos fatores não altera o produto) pode facilitar o cálculo. Por exemplo, se um aluno acha mais fácil lembrar de 4×7 do que de 7×4 , ele pode usar a comutatividade para resolver rapidamente.

Além disso, se houver uma diferença significativa entre os fatores, pode ser mais fácil somar o maior fator várias vezes. Por exemplo, calcular 4×7 ($7 + 7 + 7 + 7$) pode ser mais fácil do que calcular 7×4 ($4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4$).

Exemplo de atividade: Dê aos alunos uma série de multiplicações e peça para que reescrevam e resolvam utilizando a propriedade comutativa.

- **Dobrar e redobrar**

Usar a estratégia de dobrar e redobrar é eficaz para multiplicações envolvendo 2, 4, 8, 16... (potências de base 2). Por exemplo, para calcular 4×7 , os alunos podem primeiro calcular $2 \times 7 = 14$ e depois dobrar o resultado: $2 \times 14 = 28$.

Para identificar quantas vezes é necessário dobrar, basta verificar quantos fatores 2 estão presentes. Por exemplo, para calcular 16×5 , o aluno observa que $16 = 2 \times 2 \times 2 \times 2$, ou seja, dobrará o fator 5 quatro vezes. Assim: $2 \times 5 = 10 \rightarrow 2 \times 10 = 20 \rightarrow 2 \times 20 = 40 \rightarrow 2 \times 40 = 80$. Logo, $16 \times 5 = 80$.

Exemplo de atividade: Trabalhar a estratégia de dobrar em problemas de multiplicação que possam ser resolvidos facilmente, como 8×6 ou 8×9 , pedindo aos alunos para explicarem seu raciocínio.

- **Potências de base 10 e a propriedade distributiva**

Multiplicações por 10, 100, 1000, etc., são simples, pois basta adicionar os zeros ao final do número. Os alunos podem usar esse fato em conjunto com a propriedade distributiva para resolver cálculos semelhantes.

Quando um dos fatores é próximo de uma potência de base 10 (como 9, 99, 999...), ele pode ser escrito como $10 - 1$, $100 - 1$, etc. Assim, multiplicações como 99×5 e 101×12 podem ser resolvidas aplicando a distributiva: $99 \times 5 = (100 - 1) \times 5 = 500 - 5 = 495$; $101 \times 12 = (100 + 1) \times 12 = 1200 + 12 = 1212$.

Exemplo de atividade: Propor problemas de multiplicação por 9, 99, 999 e 11, 101, 1001, para que os alunos utilizem a distributiva.

- **Multiplicação por 5**

Multiplicar por 5 pode ser facilitado, pois 5 é metade de 10. Multiplicar por 10 é simples, basta acrescentar um zero ao final. Assim, multiplicar por 5 é o mesmo que multiplicar por 10 e dividir por 2. Por exemplo, para calcular 5×8 , pode-se calcular $10 \times 8 = 80$ e dividir por 2, obtendo 40.

Exemplo de atividade: Propor problemas envolvendo multiplicação por 5 e pedir que os alunos usem a técnica de multiplicar por 10 e dividir por 2.

- **Quadrados perfeitos**

Ensinar os alunos a reconhecerem e memorizarem quadrados perfeitos (1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100) pode acelerar o cálculo de multiplicações envolvendo os mesmos fatores. Além disso, o conhecimento dos quadrados perfeitos auxilia na aplicação da técnica da seção “Memorização da tabuada” deste artigo.

Exemplo de atividade: Criar um jogo da memória em que os alunos precisem encontrar o par de cartas onde uma representa uma multiplicação de fatores iguais e a outra o resultado.

Vantagens e desvantagens dos métodos

Os métodos apresentados trazem diversas vantagens, como o desenvolvimento da fluência matemática, já que as táticas de cálculo mental ajudam na compreensão das operações e de diferentes formas de representar um número.

O estímulo ao raciocínio e à concentração também são explorados, pois o cálculo mental exige concentração e pensamento flexível para resolver uma operação. Além disso, os jogos e atividades interativas tornam o aprendizado mais divertido e engajador, promovendo colaboração e competição saudável entre os alunos.

No entanto, há desvantagens. Para aplicar as técnicas, os alunos precisam ter conhecimento prévio das operações básicas, o que pode ser um desafio para aqueles que ainda não dominam essas habilidades. Os diferentes ritmos de aprendizado também dificultam a aplicabilidade das técnicas em sala de aula, especialmente para alunos com dificuldades de aprendizado ou necessidades especiais, se as técnicas não forem adaptadas.

CONCLUSÃO

Ao longo do texto, demonstrou-se que tanto os PCNs quanto a BNCC reconhecem a importância do cálculo mental, especialmente no contexto da multiplicação para o 5º ano. No entanto, sua eficácia depende da capacidade dos professores em adaptar e aplicar essas estratégias, garantindo que os alunos desenvolvam fluência numérica e uma compreensão profunda das operações matemáticas.

As estratégias baseadas em fatos básicos são fundamentais para o desenvolvimento do cálculo mental, auxiliando os alunos a resolverem problemas com mais rapidez e a entenderem padrões e propriedades matemáticas. Jogos e atividades podem tornar essas estratégias mais interativas, aumentando o interesse dos alunos pela matemática.

Esses métodos desempenham um papel importante na educação matemática do 5º ano, oferecendo vantagens em termos de fluência e confiança. Contudo, é essencial equilibrar memorização, compreensão conceitual e flexibilidade de pensamento para que os alunos desenvolvam uma base sólida, enquanto são encorajados a pensar criticamente e resolver problemas de forma criativa.

REFERÊNCIAS

BERTICELLI, D. G. D.; ZANCAN, S. **CalMe Pro — Cálculo mental para professores**. Revista de Ensino Ciência e Matemática (REnCiMa), São Paulo, v.12, n.4, p. 1-21, jul./set.2021. Disponível em: <https://doi.org/10.26843/rencima.v12n4a08>. Acesso em: 19 de jul. de 2024.

BONJORNO, J. R.; BONJORNO, R. F. S. A. **Matemática: pode contar comigo, 5º ano**. FTD, São Paulo, 2008.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601-anexo-texto-bncc-reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192. Acesso em 18 de jul. de 2024.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática**. Secretaria de Educação Fundamental, MEC/SEF, Brasília, 1997. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro03.pdf>. Acesso em 18 de jul. de 2024.

CENTURIÓN, M. R.; TEIXEIRA, J. S.; RODRIGUES, A. B. **Porta Aberta: matemática 5º ano do ensino fundamental – anos finais**. 1 ed. FTD, São Paulo, 2014.

COSTA, J. S. C. **Cálculo Mental Nos Anos Iniciais Do Ensino Fundamental**. Anais do XII Seminário Sul-Mato-Grossense de Pesquisas em Educação Matemática, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/sesemat/article/view/6010>. Acesso em: 18 de jul. de 2024.

ENSINO FUNDAMENTAL NO BRASIL. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_fundamental_no_Brasil. Acesso em: 10 de jul. 2024.

JUNGES, D. L. V. . **O Cálculo Mental no contexto escolar: uma proposta de atividade**. In: XVI EREMATSUL - Encontro Regional dos Estudantes de matemática do Sul, 2010, Porto Alegre. EREMATSUL - Encontro Regional dos Estudantes de Matemática da Região Sul XVI Edição, 2010. Disponível em: <https://editora.pucrs.br/anais/erematsul/comunicacoes/9DeBORADELIMAVELHOUNGES.pdf>. Acesso em: 20 de jul. de 2024.

OLIVEIRA, V. **Cálculo Mental Nos Anos Iniciais Do Ensino Fundamental: Um Olhar Para Os Documentos Curriculares Nacionais Brasileiros**. Revista Sergipana de Matemática e Educação Matemática, N°. 3, p. 1 – 20, 2021.

SANTOS, S. F. **Cálculo Mental no Ensino fundamental I: Papel, Valor e Significado**. Vera Cruz, 2013. Disponível em: https://site.veracruz.edu.br/doc/ise/tcc/2013/ise_tcc_pedagogia_silvane_fautino_2013.pdf. Acesso em 16 de jul. de 2024.

SILVA, B. C. et al.. **O Ensino De Cálculo Mental Por Meio De Desafios**. Anais VIII CONEDU. Campina Grande: Realize Editora, 2022. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/89736>. Acesso em: 18 de jul. de 2024.

YAZDANI, J. C. S. **Dificuldades De Aprendizagem Na Matemática Nas Séries Iniciais Do Ensino Fundamental**. Minerva Magazine of Science, Num. 8, Vol. 2, 2020. Disponível em: <https://www.minerva.edu.py/articulo/368/>. Acesso em 18 de jul. de 2024.

YOUSSEF, A. N.; GUELLI, O. A. **Meu livro de matemática: 5º ano ensino fundamental**. Manual do professor. Editora AJS, São Paulo, 2017.

ZATTI, F. AGRANIONI, N. T.; ENRIGONE, J. R. B. **Aprendizagem Matemática: Desvendando Dificuldades De Cálculo Dos Alunos**. PERSPECTIVA, Erechim, v.34, n.128, p. 115-132, dezembro/2010. Disponível em: https://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/128_142.pdf. Acesso em: 20 de jul. de 2024.